

Pemetaan Penelitian Rasio *Price Earning Ratio* (PER) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik *Vosviewer* Dan *Literature Review*

Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
wahyu.ala@uin-malang.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the research mapping regarding the Price Earning Ratio (PER) ratio in Islamic and Conventional Banking using a mix-method approach, namely the VOSviewer bibliometric study and literature review. Data analysis techniques include: (1) mapping the distribution of journal publications around the PER ratio; (2) mapping the results of the VOSviewer bibliometric visualization around the PER ratio based on the number of clusters and their items; and (3) mapping research topics around the PER ratio using a literature review study. The results showed that: (1) based on the distribution of journal publications, there were 571 journal publications regarding the PER ratio; (2) based on the mapping of the VOSviewer bibliometric study, the network visualization results around the PER ratio are divided into 4 clusters and 178 topic items; (3) based on the mapping of literature review studies, there are 31 topics around the influence of the PER ratio and 49 topics about the determinants of the PER ratio. The implications and contributions of this research are to map research topics around PER ratios in Islamic and Conventional Banking which are often or rarely researched by researchers so that they can be a reference for subsequent researchers.

Keywords: *Price Earning Ratio (PER), Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review, Islamic and Conventional Banking.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan penelitian seputar rasio *Price Earning Ratio* (PER) pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan pendekatan *mix-method*, yaitu studi bibliometrik *VOSviewer* dan *literature review*. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio PER; (2) memetakan hasil visualisasi bibliometrik *VOSviewer* seputar rasio PER berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar rasio PER menggunakan studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal, terdapat 571 publikasi jurnal seputar rasio PER; (2) berdasarkan pemetaan studi bibliometrik *VOSviewer*, hasil visualisasi jaringan seputar rasio PER terbagi menjadi 4 kluster dan 178 item topik; (3) berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 31 topik seputar pengaruh rasio PER dan 49 topik seputar determinan rasio PER. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio PER pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

Kata kunci: *Price Earning Ratio (PER), Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review, Perbankan Syariah dan Konvensional.*

PENDAHULUAN

Dalam konteks perbankan, *Price Earning Ratio (PER)* juga sering digunakan untuk menilai kinerja keuangan bank. Namun, karena bank memiliki karakteristik bisnis yang berbeda dengan perusahaan lainnya, maka PER tidak selalu menjadi patokan utama dalam menilai kinerja bank. Kinerja keuangan bank dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan risiko yang diambil oleh bank, kinerja pasar, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, beberapa perusahaan riset dan lembaga keuangan masih menggunakan PER sebagai salah satu indikator kinerja keuangan bank. Dalam hal ini, PER digunakan sebagai alat analisis kinerja keuangan yang dapat memberikan gambaran tentang harga saham bank yang masuk akal dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan oleh bank tersebut (Sinollah, 2020).

Selain itu, PER juga digunakan sebagai salah satu alat untuk membandingkan kinerja keuangan antara bank satu dengan bank lainnya. Investor dan analis keuangan dapat membandingkan PER dari beberapa bank dalam industri yang sama untuk melihat bagaimana kinerja keuangan bank yang satu dibandingkan dengan yang lainnya. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan PER sebagai alat analisis kinerja keuangan perbankan harus dilakukan dengan hati-hati. PER hanya memberikan gambaran kinerja keuangan bank pada saat tertentu dan tidak dapat menjamin kinerja keuangan bank pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, para investor dan analis keuangan perlu menggunakan berbagai indikator kinerja keuangan lainnya dalam menilai kinerja keuangan bank, seperti *Return on Equity (ROE)*, *Return on Assets (ROA)*, *Net Interest Margin (NIM)*, dan lain sebagainya (Rajindra, 2021).

Terdapat beberapa penelitian mengenai penggunaan PER dalam menilai kinerja keuangan perbankan. Beberapa penelitian tersebut antara lain: *pertama*, penelitian menunjukkan bahwa PER dapat digunakan sebagai indikator kinerja keuangan yang dapat memprediksi kinerja saham bank di masa depan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa bank dengan PER yang lebih rendah cenderung memiliki kinerja saham yang lebih baik di masa depan (Irwansyah, 2021). *Kedua*, penelitian menunjukkan bahwa PER memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan bank. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bank dengan PER yang lebih tinggi cenderung memiliki ROA dan ROE yang lebih tinggi (Purborini, 2022). *Ketiga*, penelitian menunjukkan bahwa PER dapat digunakan sebagai alat analisis kinerja keuangan bank yang efektif dalam memprediksi risiko kredit. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bank dengan PER yang lebih rendah cenderung memiliki risiko kredit yang lebih rendah (Anisah, 2022). *Keempat*, penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda bahwa PER tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja keuangan bank. Secara keseluruhan, penggunaan PER dalam menilai kinerja keuangan perbankan masih menjadi topik penelitian yang aktif dan terus berkembang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa PER dapat digunakan sebagai indikator kinerja keuangan yang efektif, sementara penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan PER dalam menilai kinerja keuangan perbankan harus dilakukan dengan hati-hati dan harus diimbangi dengan penggunaan indikator kinerja keuangan lainnya (Taufiq, 2015).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar PER pada Perbankan Syariah dan Konvensional dengan menggunakan: (1) metode bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal nasional

terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar PER. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti perihal PER. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar rasio PER pada Perbankan Syariah dan Konvensional yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

KAJIAN TEORITIS

Price Earning Ratio (PER) adalah rasio antara harga saham perusahaan dan laba per sahamnya. PER digunakan untuk mengukur seberapa banyak investor harus membayar untuk setiap dolar laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam konteks perbankan, PER adalah salah satu ukuran penting untuk menilai kinerja keuangan bank. PER yang lebih tinggi menunjukkan bahwa investor lebih optimis tentang prospek perusahaan, sedangkan PER yang lebih rendah dapat menunjukkan ketidakpastian atau kekhawatiran tentang kinerja masa depan perusahaan. Namun, ketika membandingkan PER antara bank-bank, ada faktor-faktor khusus yang perlu diperhatikan, seperti tingkat bunga, risiko kredit, dan persaingan di pasar. Oleh karena itu, PER harus dianalisis bersama dengan metrik keuangan lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja perusahaan (Irawan, 2018).

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi ilmiah dalam bidang tertentu, dengan menggunakan data kuantitatif. Dalam studi bibliometrik, data yang dianalisis mencakup informasi tentang jumlah publikasi, penulis, subjek, sumber publikasi, sitasi, dan faktor dampak (*impact factor*). Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memberikan gambaran tentang tren dan pola dalam publikasi ilmiah, serta mengukur dampak publikasi tersebut pada komunitas akademik dan industri. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang penelitian yang sedang berkembang, mengukur kinerja penelitian, dan membandingkan kinerja antara peneliti, institusi, atau negara. Studi bibliometrik biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bibliometrik, seperti *Web of Science*, *Scopus*, atau *Google Scholar*. Metode bibliometrik juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitatif, seperti analisis isi atau analisis kualitatif lainnya, untuk memahami isu-isu yang diungkapkan dalam publikasi ilmiah tertentu (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan dalam studi bibliometrik untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan keterkaitan antara dokumen atau publikasi ilmiah. *VOSviewer* dapat digunakan untuk menganalisis data bibliometrik yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, atau *Google Scholar*. *VOSviewer* dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif, seperti identifikasi klaster, analisis sitasi, dan pemetaan topik. Dalam analisis klaster, *VOSviewer* dapat mengelompokkan publikasi ilmiah ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik tertentu. Analisis sitasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi publikasi ilmiah yang paling banyak dikutip dalam suatu bidang penelitian. Pemetaan topik dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik penelitian yang paling banyak dibahas dalam suatu bidang. Salah satu keunggulan *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk menghasilkan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti peta panas (heatmap), grafik jaringan, dan pohon topik. Visualisasi ini dapat membantu peneliti memahami pola dan tren dalam data bibliometrik dengan lebih mudah dan cepat. *VOSviewer* dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, dan praktisi di berbagai bidang penelitian, termasuk sains sosial, ilmu informasi, kesehatan, dan teknologi informasi (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis literatur atau publikasi ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian tertentu. Tujuan dari studi *literature review* adalah untuk menyediakan pemahaman yang komprehensif tentang penelitian yang telah dilakukan dalam bidang tertentu dan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian yang ada. Studi *literature review* dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber informasi, seperti jurnal akademik, buku, dan dokumen lainnya. Peneliti dapat menggunakan kriteria tertentu untuk memilih literatur yang relevan dengan topik penelitian mereka, seperti tanggal publikasi, metode penelitian, atau jenis publikasi. Setelah literatur yang relevan telah dikumpulkan, peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam penelitian yang ada. Peneliti kemudian dapat mengevaluasi kualitas penelitian yang ada dan mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian yang perlu diteliti lebih lanjut. Studi *literature review* sangat berguna dalam penelitian karena dapat membantu peneliti memahami topik penelitian dengan lebih baik dan mengembangkan pertanyaan penelitian yang lebih terfokus. Studi *literature review* juga dapat membantu peneliti mengidentifikasi teori dan metode yang sesuai dengan topik penelitian mereka (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah *Price Earning Ratio* (PER). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang PER pada Perbankan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi *Sinta* melalui *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci "*Price Earning Ratio*" dan "PER" dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar PER menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* berdasarkan tahun penerbitan; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi jurnal seputar PER menggunakan *software* algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian seputar PER menggunakan studi *literature review* (Rohimah et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah seputar *Price Earning Ratio* (PER) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Terdapat 571 jurnal nasional terakreditasi *Sinta* berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* yang berasal dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) dan *software Perish/Harzing* selama periode 2001 hingga tahun 2023. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data publikasi jurnal seputar PER berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
2001	1	2011	8	2018	44
2003	1	2012	13	2019	73
2004	1	2013	24	2020	56
2005	1	2014	43	2021	84
2008	3	2015	36	2022	76
2009	1	2016	51	2023	7
2010	7	2017	41		

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel 2016*.

Pemetaan Studi Bibliometrik *VOSviewer* seputar *Price Earning Ratio (PER)* pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Hasil penelusuran artikel pada *software Perish/Harzing* yang diekspor dalam format RIS (*Research Information Systems*), kemudian diinput dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak *VOSviewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar PER. Sumber: Data diolah, *software VOSViewer 1.6.18*.

Hasil visualisasi *software VOSViewer* terkait peta perkembangan penelitian seputar PER pada Perbankan Syariah dan Konvensional terdapat 4 kluster dan 178 item topik pada pemetaan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- Kluster 1 terdiri dari 79 item topik, yaitu: *analysis technique, analytical method, autocorrelation test, banking company, capital structure, classical assumption testing, coefficient, company size, criterium, data analysis method/technique, data collection, debt equity ratio, dependent variable, determination, empirical evidence, f test, financial statement, firm size/value, food, growth, hypothesis testing, icmd, idx,*

independent variable, indonesian capital market, inflation, influence, insignificant effect, level, leverage, manufacturing company, multiple linear regression analysis, negative effect, population, positive effect, price earning ratio, profitability, purposive sampling method, quantitative method/research, r square, real estate company, regression analysis, relationship, research method/sample, sample selection, sampling technique, secondary data, share price, significance level, significant effect/impact/influence/positive effect, size, stock exchange/return, t test, technique, test result, total, type, value, variable.

- Kluster 2 terdiri dari 54 item topik, yaitu: *analisis data, asset, bei, bursa efek indonesia, current ratio, data panel, debt, der, earning per share, earning ratio, efek indonesia, eps, equity ratio, harga saham, klasik, kuantitatif, metode analisis, metodologi, net profit margin, npm, pengaruh current ratio/debt/earning/price earning/return, per, perusahaan, price earning ratio, profitabilitas, property, purposive sampling, ratio, real estate, return saham, roa, roe, roi, share dan price, signifikan terhadap harga saham/return, spss, tato, teknik analisis data, teknik pengambilan sample, total asset turnover, uji, uji t, variable.*
- Kluster 3 terdiri dari 42 item topik, yaitu: *analisis fundamental, approach, capital market, condition, decision, development, dividend payout ratio, dpr, dps, financial performance/ratio, form, fund, fundamental anaysis/variable, future, index, indonesian stock exchange, intrinsic value, investasi, investment decision, investor, jakarta islamic index, jii, keputusan investasi, market price, model, performance, purposive sampling technique, quantitative approach, researcher, risk, saham, share, stock market/price, tbk, undervalued condition.*
- Kluster 4 terdiri dari 3 item topik, yaitu: *book value, pbv, price book value.*

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Pengaruh *Price Earning Ratio* (PER) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 31 pengaruh PER pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

(1) Beta saham. Beta saham mengukur volatilitas saham terhadap pergerakan pasar. Semakin tinggi beta saham, semakin besar risiko yang terkait dengan saham tersebut. PER dapat mempengaruhi beta saham, karena ketika PER meningkat, harga saham akan naik dan dapat meningkatkan volatilitasnya. Oleh karena itu, hubungan antara PER dan beta saham perlu dianalisis secara lebih mendalam untuk menentukan pengaruh PER pada beta saham di sektor perbankan.

(2) *Cummulative Abnormal Return*. Cumulative abnormal return (CAR) mengukur kenaikan atau penurunan harga saham yang tidak terduga dan tidak dipengaruhi oleh pergerakan pasar secara keseluruhan. PER dapat mempengaruhi CAR, karena ketika PER meningkat, investor dapat memiliki ekspektasi yang lebih tinggi tentang kinerja perusahaan dan dapat membeli saham tersebut, yang dapat meningkatkan harga saham dan CAR-nya. Namun, hubungan antara PER dan CAR perlu dianalisis secara lebih mendalam untuk menentukan pengaruh PER pada CAR di sektor perbankan.

(3) *Debt to Equity Ratio/DER*. Debt to Equity Ratio (DER) mengukur rasio antara utang dan ekuitas perusahaan. Semakin tinggi DER, semakin besar risiko keuangan perusahaan, karena perusahaan harus membayar bunga pada utangnya. PER dapat mempengaruhi DER, karena ketika PER meningkat, perusahaan dapat mengalami peningkatan permintaan untuk sahamnya dan dapat mengeluarkan saham baru untuk membiayai pertumbuhan perusahaan

daripada mengambil pinjaman. Oleh karena itu, hubungan antara PER dan DER perlu dianalisis secara lebih mendalam untuk menentukan pengaruh PER pada DER di sektor perbankan.

(4) Harga saham. Harga saham perbankan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk PER. Saat PER meningkat, harga saham juga cenderung meningkat karena investor memiliki ekspektasi yang lebih tinggi tentang kinerja perusahaan. Namun, PER tidak selalu menjadi faktor utama dalam menentukan harga saham, karena terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi harga saham, seperti kondisi pasar, kinerja perusahaan, dan berita industri.

(5) Harga intrinsik saham. Harga intrinsik saham adalah nilai wajar dari saham yang dihitung berdasarkan faktor-faktor fundamental perusahaan seperti pendapatan, arus kas, dan pertumbuhan. PER dapat mempengaruhi harga intrinsik saham, karena semakin tinggi PER, semakin mahal saham perusahaan dihargai dibandingkan dengan laba bersih per saham yang dihasilkan. Namun, nilai wajar saham juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti prospek pertumbuhan perusahaan, risiko bisnis, dan faktor-faktor ekonomi makro, sehingga PER bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi harga intrinsik saham.

(6) Keputusan investasi. Keputusan investasi di perbankan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk PER. Investor dapat menggunakan PER untuk membandingkan harga saham antara perusahaan sejenis dalam sektor perbankan dan menentukan mana yang dihargai dengan lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri. Namun, keputusan investasi tidak hanya didasarkan pada PER saja, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kinerja keuangan, strategi bisnis, risiko pasar, dan faktor-faktor lainnya.

(7) Kebijakan dividen. Kebijakan dividen perbankan biasanya didasarkan pada laba yang dihasilkan perusahaan dan kebutuhan untuk mempertahankan likuiditas. PER dapat mempengaruhi kebijakan dividen, karena semakin tinggi PER, semakin tinggi pula ekspektasi investor terhadap pertumbuhan laba dan pertumbuhan dividen di masa depan. Namun, kebijakan dividen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kebutuhan untuk memperkuat modal, kebijakan perpajakan, dan ketersediaan dana kas.

(8) Kinerja sosial perusahaan. PER tidak secara langsung mempengaruhi kinerja sosial perusahaan, karena kinerja sosial perusahaan tidak berkaitan langsung dengan kinerja keuangan perusahaan. Namun, nilai PER yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan sedang berkembang dengan baik dan berkinerja baik secara finansial. Hal ini dapat memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah mengimplementasikan program-program kinerja sosial yang dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik.

(9) Kinerja keuangan. PER dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan, karena semakin tinggi PER, semakin tinggi ekspektasi investor terhadap pertumbuhan laba dan pertumbuhan pendapatan di masa depan. Hal ini dapat mendorong perbankan untuk melakukan ekspansi bisnis dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Namun, PER yang terlalu tinggi juga dapat menunjukkan bahwa saham perusahaan dihargai dengan lebih mahal dibandingkan dengan nilai fundamentalnya, dan dapat menyebabkan penurunan harga saham jika ekspektasi investor tidak terpenuhi.

(10) Kinerja portofolio. PER dapat mempengaruhi kinerja portofolio investor yang berinvestasi di saham perbankan, karena saham dengan PER yang tinggi cenderung dianggap lebih mahal dan memiliki risiko yang lebih tinggi daripada saham dengan PER yang rendah. Namun, kinerja portofolio juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti diversifikasi portofolio, risiko pasar, dan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

(11) Laba perusahaan. PER dapat mempengaruhi laba perusahaan, karena semakin tinggi PER, semakin tinggi ekspektasi investor terhadap pertumbuhan laba dan pertumbuhan

pendapatan di masa depan. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan ekspansi bisnis dan meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan. Namun, PER yang terlalu tinggi juga dapat menunjukkan bahwa saham perusahaan dihargai dengan lebih mahal dibandingkan dengan nilai fundamentalnya, dan dapat menyebabkan penurunan harga saham jika ekspektasi investor tidak terpenuhi.

(12) Modal kerja. PER tidak secara langsung mempengaruhi modal kerja perbankan, karena modal kerja berkaitan dengan likuiditas dan efisiensi operasional perusahaan. Namun, PER yang tinggi dapat memperkuat posisi perbankan di pasar dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya finansial dari pasar modal. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk memperkuat modal kerja dan meningkatkan efisiensi operasional.

(13) *Net Asset Value/NAV*. NAV adalah total nilai aset suatu perusahaan setelah dikurangi dengan nilai kewajiban. PER tidak secara langsung mempengaruhi NAV, karena NAV dipengaruhi oleh nilai aset dan kewajiban perusahaan. Namun, PER dapat mempengaruhi harga saham perusahaan dan nilai pasar dari perusahaan, yang kemudian dapat mempengaruhi NAV.

(14) Nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh PER karena PER mencerminkan ekspektasi investor terhadap kinerja perusahaan di masa depan. Semakin tinggi PER, semakin tinggi ekspektasi investor terhadap kinerja perusahaan di masa depan, yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun, PER yang terlalu tinggi juga dapat menunjukkan bahwa saham perusahaan dihargai dengan lebih mahal dibandingkan dengan nilai fundamentalnya, dan dapat menyebabkan penurunan harga saham yang dapat mengurangi nilai perusahaan.

(15) Perataan laba/*income smoothing*. Perataan laba adalah praktik mengurangi fluktuasi laba pada periode tertentu untuk menunjukkan stabilitas kinerja perusahaan. PER dapat mempengaruhi praktik perataan laba, karena semakin tinggi PER, semakin besar tekanan untuk menunjukkan kinerja yang stabil untuk memenuhi ekspektasi investor. Namun, praktik perataan laba juga dapat memiliki konsekuensi negatif dan dapat menimbulkan pertanyaan tentang keandalan pelaporan keuangan perusahaan.

(16) Prospek saham. PER dapat mempengaruhi prospek saham perusahaan, karena PER mencerminkan ekspektasi investor terhadap kinerja perusahaan di masa depan. Semakin tinggi PER, semakin besar ekspektasi investor terhadap kinerja perusahaan di masa depan, dan semakin tinggi prospek saham perusahaan. Namun, keberhasilan perusahaan untuk memenuhi ekspektasi tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kinerja keuangan, persaingan, dan situasi pasar.

(17) Pendapatan saham. PER dapat mempengaruhi pendapatan saham investor, karena harga saham yang tinggi akan meningkatkan pendapatan saham investor. Namun, pendapatan saham investor juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti dividen dan kinerja portofolio.

(18) Pertumbuhan pendapatan. PER dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan dengan cara mengindikasikan tingkat kepercayaan investor terhadap prospek bisnis bank tersebut. Jika PER tinggi, maka investor menganggap bank tersebut memiliki prospek yang baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan minat investor untuk membeli saham bank tersebut. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan atas saham bank tersebut dan meningkatkan harga saham.

(19) Pembagian dividen. PER juga dapat mempengaruhi kebijakan dividen bank. Bank yang memiliki PER tinggi biasanya memiliki kebijakan dividen yang lebih rendah, karena mereka

cenderung mempertahankan keuntungan mereka untuk pertumbuhan dan ekspansi bisnis di masa depan. Namun, jika PER rendah, maka bank tersebut cenderung memiliki kebijakan dividen yang lebih tinggi untuk menarik minat investor.

(20) Performa pasar. PER juga dapat mempengaruhi performa pasar secara keseluruhan, karena banyak investor yang menganggap PER sebagai indikator kepercayaan pasar terhadap kinerja bank. Jika PER tinggi, maka pasar cenderung positif terhadap bank dan memperkirakan pertumbuhan yang kuat di masa depan, sehingga dapat meningkatkan harga saham dan minat investor untuk membeli saham bank tersebut.

(21) *Price Book Value/PBV*. PER juga dapat mempengaruhi PBV, yang mengindikasikan seberapa besar nilai pasar perusahaan dibandingkan dengan nilai bukunya. Jika PER tinggi, maka PBV cenderung tinggi karena investor membayar harga yang lebih tinggi untuk setiap unit laba yang dihasilkan oleh bank tersebut.

(22) *Return* portofolio saham. PER juga dapat mempengaruhi *return* portofolio saham karena banyak investor yang mempertimbangkan PER sebagai salah satu faktor dalam memilih saham untuk dibeli. Jika PER tinggi, maka saham bank tersebut cenderung menarik minat investor, sehingga dapat meningkatkan permintaan atas saham tersebut dan meningkatkan harga saham. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan *return* portofolio saham.

(23) *Return On Asset/ROA*. PER dapat mempengaruhi ROA dengan cara mengindikasikan seberapa tinggi ekspektasi laba yang diharapkan oleh investor. Jika PER tinggi, maka investor cenderung mengharapkan laba yang lebih besar dan jika bank tersebut tidak dapat memenuhi ekspektasi tersebut, maka ROA cenderung lebih rendah.

(24) *Return On Equity/ROE*. Pengaruh PER terhadap ROE dapat bervariasi tergantung pada struktur modal bank. Jika bank tersebut memiliki struktur modal yang baik dan efisien, maka PER tinggi dapat meningkatkan ROE karena bank dapat memanfaatkan dana yang terkumpul dari investor untuk meningkatkan laba dan ROE. Namun, jika struktur modal bank kurang baik, maka PER tinggi dapat memperburuk ROE karena bank tidak dapat menghasilkan laba yang optimal dari modal yang ditanamkan.

(25) *Return* pasar saham. PER dapat mempengaruhi *return* pasar saham dengan cara mempengaruhi minat investor untuk membeli atau menjual saham bank tersebut. Jika PER tinggi, maka investor cenderung berpikir bahwa bank tersebut memiliki prospek bisnis yang cerah dan menghasilkan keuntungan yang besar, sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk membeli saham bank tersebut dan pada akhirnya meningkatkan *return* pasar saham.

(26) Risiko sistematis. Risiko sistematis adalah risiko yang terkait dengan pasar secara keseluruhan dan tidak dapat dihindari. PER dapat mempengaruhi risiko sistematis dengan cara mempengaruhi kinerja pasar secara keseluruhan. Jika PER tinggi dan pasar positif terhadap bank, maka risiko sistematis cenderung rendah karena kinerja pasar secara keseluruhan baik.

(27) Struktur modal. Struktur modal adalah bagaimana bank membiayai operasi dan investasi mereka melalui hutang dan ekuitas. PER dapat mempengaruhi struktur modal dengan cara mempengaruhi biaya modal bank. Jika PER tinggi, maka bank dapat meminjam dengan biaya yang lebih rendah karena tingkat kepercayaan investor yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan hutang bank dan pada akhirnya mempengaruhi struktur modal bank. Namun, perlu diingat bahwa struktur modal yang terlalu banyak bergantung pada hutang juga dapat meningkatkan risiko keuangan bank.

(28) *Underpricing* saham perdana. PER dapat mempengaruhi *underpricing* saham perdana di perbankan. Jika PER suatu bank rendah, maka investor mungkin akan memandang rendah valuasi perusahaan, sehingga membuat bank tersebut kesulitan dalam menjual saham perdana dengan harga yang tinggi.

(29) Tingkat pengembalian saham. Tingkat PER dapat mempengaruhi tingkat pengembalian saham atau return on investment. Jika PER tinggi, artinya investor harus membayar harga yang lebih tinggi untuk membeli saham tersebut, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat pengembalian investasi. Sebaliknya, jika PER rendah, investor dapat membeli saham dengan harga yang lebih rendah, yang dapat meningkatkan tingkat pengembalian investasi.

(30) Valuasi saham. PER dapat mempengaruhi valuasi saham pada perbankan. Jika PER tinggi, artinya investor harus membayar harga yang lebih tinggi untuk membeli saham tersebut, yang dapat membuat valuasi saham lebih tinggi. Namun, jika PER rendah, valuasi saham akan cenderung lebih rendah.

(31) Volume perdagangan saham. PER dapat mempengaruhi volume perdagangan saham pada perbankan. Jika PER tinggi, artinya saham tersebut dianggap mahal dan tidak akan menarik minat investor yang banyak, sehingga membuat volume perdagangan rendah. Sebaliknya, jika PER rendah, investor mungkin akan membeli saham tersebut karena dianggap undervalued, sehingga membuat volume perdagangan meningkat.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Variabel Determinan *Price Earning Ratio* (PER) pada Perbankan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 49 variabel determinan PER pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu:

(1) *Capital Adequacy Ratio*/CAR. CAR adalah rasio yang mengukur kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajibannya. Bank yang memiliki CAR yang tinggi dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menanggung risiko dan menjaga stabilitas keuangan. Dalam hal ini, bank yang memiliki CAR yang tinggi akan cenderung memiliki PER yang lebih tinggi karena dianggap lebih aman dan dihargai lebih tinggi oleh investor.

(2) *Corporate Social Responsibility*/CSR. Peningkatan kinerja perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial dapat meningkatkan persepsi investor dan masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan yang memperlihatkan kinerja CSR yang baik dianggap lebih bertanggung jawab secara sosial dan dihargai lebih tinggi oleh masyarakat dan investor. Hal ini dapat mempengaruhi PER perusahaan, karena investor akan cenderung memberikan nilai yang lebih tinggi kepada perusahaan yang dianggap memiliki tanggung jawab sosial yang baik.

(3) *Current Ratio*. *Current Ratio* mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek. Bank yang memiliki *Current Ratio* yang tinggi dianggap lebih likuid dan lebih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini dapat mempengaruhi PER bank, karena investor cenderung memberikan nilai yang lebih tinggi pada perusahaan yang dianggap lebih likuid dan mampu memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek.

(4) *Debt to Equity Ratio*/DER. DPR yang tinggi dapat meningkatkan PER karena investor akan lebih tertarik pada bank yang memberikan dividen yang lebih besar. Sebaliknya, DPR yang rendah dapat menurunkan PER karena investor akan lebih tertarik pada bank yang memberikan dividen yang lebih besar.

(5) *Dividend Payout Ratio*/DPR. DPR yang tinggi dapat meningkatkan PER karena investor akan lebih tertarik pada bank yang memberikan dividen yang lebih besar. Sebaliknya, DPR yang rendah dapat menurunkan PER karena investor akan lebih tertarik pada bank yang memberikan dividen yang lebih besar.

(6) *Dividend Growth*. *Dividend growth* yang stabil dan meningkat dari waktu ke waktu dapat meningkatkan PER karena investor akan menganggap bank tersebut sebagai investasi

yang stabil dan dapat diandalkan. Sebaliknya, jika *dividend growth* rendah atau tidak stabil, hal ini dapat menurunkan PER karena investor akan menganggap bank tersebut sebagai investasi yang kurang menarik.

(7) *Earning growth*. *Earning growth* yang stabil dan meningkat dari waktu ke waktu dapat meningkatkan PER karena investor akan menganggap bank tersebut sebagai investasi yang potensial menghasilkan laba yang lebih besar di masa depan. Sebaliknya, jika *earning growth* rendah atau tidak stabil, hal ini dapat menurunkan PER karena investor akan menganggap bank tersebut sebagai investasi yang kurang menarik.

(8) *Earning Per Share/EPS*. EPS yang tinggi dapat meningkatkan PER karena investor akan lebih tertarik pada bank yang memiliki laba bersih per saham yang lebih tinggi. Sebaliknya, EPS yang rendah dapat menurunkan PER karena investor akan menganggap bank tersebut kurang menguntungkan.

(9) *Fixed Asset Turnover/FAT*. EPS yang tinggi dapat meningkatkan PER karena investor akan lebih tertarik pada bank yang memiliki laba bersih per saham yang lebih tinggi. Sebaliknya, EPS yang rendah dapat menurunkan PER karena investor akan menganggap bank tersebut kurang menguntungkan.

(10) *Fixed Leverage Ratio/FLR*. EPS yang tinggi dapat meningkatkan PER karena investor akan lebih tertarik pada bank yang memiliki laba bersih per saham yang lebih tinggi. Sebaliknya, EPS yang rendah dapat menurunkan PER karena investor akan menganggap bank tersebut kurang menguntungkan.

(11) *Financial Leverage*. *Financial leverage* yang tinggi dapat meningkatkan PER karena bank dapat menggunakan utang untuk memperoleh tambahan modal dan meningkatkan laba bersihnya. Namun, *financial leverage* yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan risiko yang lebih besar bagi investor dan menurunkan PER. Oleh karena itu, *financial leverage* yang seimbang dapat meningkatkan PER pada perbankan.

(12) *Growth Rate of Earning/GRO*. GRO yang tinggi dapat meningkatkan PER karena investor akan menganggap bank tersebut memiliki prospek bisnis yang lebih baik dan dapat menghasilkan laba yang lebih besar di masa depan. Sebaliknya, GRO yang rendah dapat menurunkan PER karena investor akan menganggap bank tersebut memiliki prospek bisnis yang kurang baik dan kurang menguntungkan.

(13) *Good Corporate Governance/GCG*. GCG yang baik dapat meningkatkan PER karena investor akan lebih percaya pada manajemen bank dan menganggap bank tersebut lebih stabil dan dapat diandalkan. Sebaliknya, GCG yang buruk dapat menurunkan PER karena investor akan kurang percaya pada manajemen bank dan menganggap bank tersebut kurang stabil dan dapat diandalkan.

(14) Harga saham. Harga saham yang tinggi dapat meningkatkan PER karena investor akan menganggap bank tersebut memiliki kinerja yang baik dan prospek bisnis yang cerah. Sebaliknya, harga saham yang rendah dapat menurunkan PER karena investor akan menganggap bank tersebut kurang menarik dan kurang menguntungkan.

(15) *Inventory Turnover/INTO*. INTO yang tinggi dapat meningkatkan PER karena investor akan menganggap bank tersebut dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Sebaliknya, INTO yang rendah dapat menurunkan PER karena investor akan menganggap bank tersebut kurang efisien dalam pengelolaan persediaan.

(16) *Interest Rate*. *Interest Rate* yang tinggi dapat meningkatkan PER karena investor akan menganggap bank tersebut dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Sebaliknya, *Interest Rate* yang rendah dapat menurunkan PER karena investor akan menganggap bank tersebut kurang efisien dalam pengelolaan persediaan.

(17) Jumlah saham beredar. Jumlah saham beredar yang rendah dapat meningkatkan PER karena dapat meningkatkan permintaan saham tersebut dari investor. Sebaliknya, jumlah saham beredar yang tinggi dapat menurunkan PER karena dapat menurunkan permintaan saham tersebut dari investor.

(18) Inflasi. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan PER karena dapat menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya operasional bank. Sebaliknya, inflasi yang rendah dapat meningkatkan PER karena dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi biaya operasional bank.

(19) Kebijakan dividen. Kesempatan investasi yang baik dapat meningkatkan PER karena dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Sebaliknya, kesempatan investasi yang buruk dapat menurunkan PER karena dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki risiko yang lebih besar dalam memperoleh keuntungan di masa depan.

(20) Kesempatan investasi. Kesempatan investasi yang baik dapat meningkatkan PER karena dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Sebaliknya, kesempatan investasi yang buruk dapat menurunkan PER karena dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki risiko yang lebih besar dalam memperoleh keuntungan di masa depan.

(21) Kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional yang tinggi dapat meningkatkan PER karena dapat menunjukkan kepercayaan investor institusional terhadap kinerja dan prospek masa depan perusahaan. Sebaliknya, kepemilikan institusional yang rendah dapat menurunkan PER karena dapat menunjukkan kurangnya minat dari investor institusional terhadap perusahaan.

(22) Laba bersih. Laba bersih yang tinggi dapat meningkatkan PER karena menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang baik. Sebaliknya, laba bersih yang rendah dapat menurunkan PER karena menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam menghasilkan keuntungan.

(23) *Loan to Deposit Ratio/LDR*. LDR yang tinggi dapat menurunkan PER karena dapat menunjukkan bahwa bank mengalami kesulitan dalam mengelola risiko kredit. Sebaliknya, LDR yang rendah dapat meningkatkan PER karena dapat menunjukkan bahwa bank mampu mengelola risiko kredit dengan baik.

(24) Likuiditas. Likuiditas yang tinggi dapat meningkatkan PER karena menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek. Sebaliknya, likuiditas yang rendah dapat menurunkan PER karena menunjukkan bahwa bank mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek.

(25) Metode akuntansi/penilaian persediaan. Metode akuntansi/penilaian persediaan yang digunakan dapat mempengaruhi PER pada perbankan. Jika perusahaan menggunakan metode LIFO (Last-In, First-Out), maka biaya persediaan akan lebih tinggi, yang dapat menurunkan laba bersih dan PER. Sebaliknya, jika perusahaan menggunakan metode FIFO (First-In, First-Out), maka biaya persediaan akan lebih rendah, yang dapat meningkatkan laba bersih dan PER.

(26) *Net Interest Margin/NIM*. NIM adalah rasio yang mengukur selisih antara pendapatan bunga dan biaya bunga yang diterima oleh bank. NIM yang tinggi dapat meningkatkan laba bersih dan PER karena menunjukkan bahwa bank dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dari bisnisnya. Sebaliknya, NIM yang rendah dapat menurunkan laba bersih dan PER.

(27) *Non Performing Loan/NPL*. NPL adalah rasio yang mengukur jumlah pinjaman yang tidak dibayar tepat waktu. NPL yang rendah dapat meningkatkan PER karena menunjukkan bahwa bank memiliki kualitas kredit yang baik dan mengelola risiko kredit dengan baik. Sebaliknya, NPL yang tinggi dapat menurunkan PER karena menunjukkan bahwa bank mengalami kesulitan dalam mengelola risiko kredit.

(28) *Net Profit Margin/NPM*. NPM adalah rasio yang mengukur laba bersih sebagai persentase dari pendapatan. NPM yang tinggi dapat meningkatkan PER karena menunjukkan bahwa bank dapat menghasilkan laba bersih yang lebih besar dari bisnisnya. Sebaliknya, NPM yang rendah dapat menurunkan PER.

(29) *Operating Profit*. *Operating profit* dapat mempengaruhi PER pada perbankan karena dapat memberikan indikasi seberapa efektif bank dalam menghasilkan keuntungan dari operasi intinya. Semakin tinggi *operating profit*, semakin besar kemungkinan bank memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan yang konsisten di masa depan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan PER.

(30) *Quick Ratio*. *Quick ratio* dapat mempengaruhi PER pada perbankan karena dapat memberikan gambaran tentang kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi *quick ratio*, semakin besar kemungkinan bank memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan PER.

(31) Pembagian saham. Pembagian saham (*stock split*) dapat mempengaruhi PER pada perbankan karena dapat mempengaruhi harga saham dan jumlah saham yang beredar. Pembagian saham dapat menurunkan harga saham namun meningkatkan jumlah saham yang beredar. Hal ini dapat meningkatkan likuiditas saham dan meningkatkan minat investor pada saham tersebut, yang dapat meningkatkan PER.

(32) Pertumbuhan pendapatan/*Earning Growth*. Pertumbuhan pendapatan dapat mempengaruhi PER pada perbankan karena dapat memberikan indikasi seberapa cepat bank dapat memperoleh pendapatan baru dari operasinya. Semakin tinggi pertumbuhan pendapatan, semakin besar kemungkinan bank dapat memberikan keuntungan yang konsisten di masa depan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan PER.

(33) Pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba dapat mempengaruhi PER pada perbankan karena dapat memberikan indikasi seberapa efektif bank dalam menghasilkan keuntungan dari operasi intinya. Semakin tinggi pertumbuhan laba, semakin besar kemungkinan bank memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan yang konsisten di masa depan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan PER.

(34) Pertumbuhan *Earnings Before Interest and Taxes/EBIT*. Pertumbuhan EBIT dapat mempengaruhi PER pada perbankan karena dapat memberikan indikasi seberapa efektif bank dalam menghasilkan pendapatan dari operasinya tanpa mempertimbangkan faktor bunga dan pajak. Semakin tinggi pertumbuhan EBIT, semakin besar kemungkinan bank memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan yang konsisten di masa depan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan PER.

(35) Penerimaan opini audit *Going Concern*. Penerimaan opini *audit Going Concern* dapat mempengaruhi PER pada perbankan karena dapat memberikan indikasi seberapa baik kondisi keuangan bank dalam jangka panjang. Jika opini *audit Going Concern* diterima, hal ini menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan untuk bertahan dan beroperasi dalam jangka panjang. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan PER.

(36) *Price Book Value/PBV*. PBV (harga buku per saham) dapat mempengaruhi PER pada perbankan karena dapat memberikan indikasi seberapa banyak nilai aset bank

dibandingkan dengan harga sahamnya. Jika PBV tinggi, hal ini menunjukkan bahwa investor membayar lebih untuk setiap dolar aset bank dibandingkan dengan harga sahamnya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa investor memiliki kepercayaan tinggi terhadap kemampuan bank untuk menghasilkan laba di masa depan, yang dapat meningkatkan PER.

(37) PSAK 72. Implementasi PSAK 72 dapat mempengaruhi PER pada perbankan karena perubahan dalam pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan dapat mempengaruhi laporan keuangan bank dan kinerjanya. Jika perubahan ini menghasilkan peningkatan laba bank, maka hal ini dapat meningkatkan PER.

(38) *Rate of Return*. RoR dapat mempengaruhi PER pada perbankan karena bank yang memiliki RoR yang lebih tinggi cenderung memiliki PER yang lebih tinggi. Hal ini karena investor akan membayar lebih mahal untuk saham bank yang dapat memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi.

(39) Rasio hutang. Rasio hutang dapat mempengaruhi PER pada perbankan karena bank yang memiliki rasio hutang yang lebih tinggi cenderung memiliki PER yang lebih rendah. Hal ini karena investor akan menganggap bank dengan rasio hutang yang lebih rendah lebih aman dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang lebih stabil di masa depan.

(40) *Return On Asset/ROA*. ROA dapat mempengaruhi PER pada perbankan karena bank dengan ROA yang lebih tinggi cenderung memiliki PER yang lebih tinggi. Hal ini karena investor cenderung membayar lebih mahal untuk saham bank yang memiliki kemampuan menghasilkan laba yang lebih baik dari aset yang dimilikinya.

(41) *Return On Equity/ROE*. ROE dapat mempengaruhi PER pada perbankan karena bank dengan ROE yang lebih tinggi cenderung memiliki PER yang lebih tinggi. Hal ini karena investor cenderung membayar lebih mahal untuk saham bank yang memiliki kemampuan menghasilkan laba yang lebih baik dari ekuitas yang dimilikinya.

(42) *Systematic Risk*. Risiko sistematis dapat mempengaruhi PER pada perbankan karena investor akan mempertimbangkan risiko sistematis dalam memilih saham bank. Jika risiko sistematis pada pasar sangat tinggi, investor cenderung memilih saham bank dengan PER yang lebih rendah karena dianggap lebih stabil.

(43) Struktur modal. Struktur modal dapat mempengaruhi PER pada perbankan karena bank dengan struktur modal yang lebih stabil cenderung memiliki PER yang lebih tinggi. Hal ini karena investor cenderung memilih bank yang memiliki struktur modal yang stabil dan dianggap dapat memberikan hasil investasi yang lebih konsisten.

(44) Struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan dapat mempengaruhi PER pada perbankan karena investor cenderung lebih percaya pada bank yang dimiliki oleh institusi keuangan besar atau individu terkemuka. Hal ini dapat mempengaruhi PER karena investor cenderung membayar lebih mahal untuk saham bank yang dianggap lebih terpercaya.

(45) Suku bunga. Suku bunga dapat mempengaruhi PER pada perbankan karena bank dengan suku bunga yang lebih tinggi cenderung memiliki PER yang lebih tinggi. Hal ini karena investor cenderung membayar lebih mahal untuk saham bank yang dianggap memiliki potensi pendapatan yang lebih besar dari suku bunga yang tinggi.

(46) *Standard Deviation Earning Growth*. Standar deviasi pertumbuhan laba dapat mempengaruhi PER pada perbankan karena investor cenderung memilih bank dengan pertumbuhan laba yang stabil dan dianggap dapat memberikan hasil investasi yang lebih konsisten. Hal ini dapat mempengaruhi PER karena investor cenderung membayar lebih mahal untuk saham bank yang dianggap memiliki pertumbuhan laba yang stabil dan dapat diandalkan.

(47) *Total Asset Turnover/TATO*. TATO mengukur seberapa efisien suatu bank dalam

menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi TATO, semakin efisien bank dalam menghasilkan pendapatan dari asetnya. Dalam hal ini, semakin tinggi TATO, semakin tinggi juga kemungkinan bank memiliki PER yang tinggi karena bank mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar dengan aset yang dimilikinya.

(48) Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan, seperti diukur dengan total aset, dapat memengaruhi PER pada perbankan. Ukuran perusahaan dapat memberikan keuntungan dalam hal penghematan skala, diversifikasi risiko, dan juga ketergantungan pada sumber daya keuangan yang lebih besar. Perusahaan besar dapat memiliki kemampuan untuk menangani risiko dan volatilitas pasar yang lebih besar, yang dapat mendorong kepercayaan investor dan meningkatkan PER.

(49) Variabilitas laba. Variabilitas laba mengukur seberapa besar fluktuasi pendapatan atau laba bank dari waktu ke waktu. Semakin rendah variabilitas laba, semakin stabil kinerja bank dan semakin tinggi kemungkinan PER yang lebih tinggi. Sebaliknya, semakin tinggi variabilitas laba, semakin besar risiko yang ditanggung oleh investor dan semakin rendah kemungkinan PER yang lebih tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan pemetaan jumlah sebaran publikasi jurnal seputar rasio *Price Earning Ratio* (PER) pada Perbankan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 2001 hingga tahun 2022 yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, terdapat 571 artikel jurnal publikasi. *Kedua*, berdasarkan pemetaan studi bibliometrik VOSviewer, hasil visualisasi jaringan seputar rasio PER pada Perbankan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 4 kluster dan 178 item topik. Kluster 1 terdiri dari 79 topik, kluster 2 terdiri dari 54 topik, kluster 3 terdiri dari 42 topik, dan kluster 4 terdiri dari 3 topik. *Ketiga*, berdasarkan pemetaan studi *literature review*, terdapat 31 topik yang berkaitan dengan pengaruh rasio PER pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: beta saham, *Cummulative Abnormal Return*, *Debt to Equity Ratio/DER*, harga saham, harga interistik saham, keputusan investasi, kebijakan dividen, kinerja sosial perusahaan, kinerja keuangan, kinerja portofolio, laba perusahaan, modal kerja *Net Asset Value/NAV*, nilai perusahaan, perataan laba/*income smoothing*, prospek saham, pendapatan saham, pertumbuhan pendapatan, pembagian dividen, performa pasar, *Price Book Value/PBV*, *Return* portofolio saham, *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, *Return* pasar saham, risiko sistematis, struktur modal, *underpricing* saham perdana, tingkat pengembalian saham, valuasi saham, dan volume perdagangan saham.

Selanjutnya, terdapat 49 topik yang berkaitan dengan determinan rasio PER pada Perbankan Syariah dan Konvensional, yaitu: *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Corporate Social Responsibility/CSR*, *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio/DER*, *Dividend Payout Ratio/DPR*, *Dividend Growth*, *Earning growth*, *Earning Per Share/EPS*, *Fixed Asset Turnover/FAT*, *Fixed Leverage Ratio/FLR*, *Financial Leverage*, *Growth Rate of Earning/GRO*, *Good Corporate Governance/GCG*, harga saham, *Inventory Turnover/INTO*, *Interest Rate*, jumlah saham beredar, inflasi, kebijakan dividen, kesempatan investasi, kepemilikan institusional, laba bersih, *Loan to Deposit Ratio/LDR*, likuiditas, metode akuntansi/penilaian persediaan, *Net Interest Margin/NIM*, *Non Performing Loan/NPL*, *Net Profit Margin/NPM*, *Operating Profit*, *Quick Ratio*, pembagian saham, pertumbuhan pendapatan/*Earning Growth*, pertumbuhan laba, Pertumbuhan *Earnings Before Interest and Taxes/Ebit*, Penerimaan opini audit *Going Concern*, *Price Book Value/PBV*, PSAK 72, *Rate of Return*, rasio hutang, *Return On Asset/ROA*, *Return On Equity/ROE*, *Systematic Risk*, struktur modal, struktur kepemilikan, suku bunga, *Standard*

Deviation Earning Growth, Total Asset Turnover/TATO, ukuran perusahaan, dan variabilitas laba.

REFERENCES

- [Sahni, S.](#) and [Singh Kaurav, R.P.](#) (2023), "What? Why? When? How? Where? of Technology-Based Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 79-101. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002005>
- [Anlesinya, A.](#) and [Dadzie, S.A.](#) (2023), "Technology and the Conduct of Bibliometric Literature Reviews in Management: The Software Tools, Benefits, and Challenges", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57-78. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002004>
- [Mulet-Forteza, C.](#), [Genovart-Balaguer, J.](#) and [Horrach-Rosselló, P.](#) (2022), "Bibliometric Studies in the Hospitality and Tourism Field: A Guide for Researchers", [Okumus, F.](#), [Rasoolimanesh, S.M.](#) and [Jahani, S.](#) (Ed.) *Contemporary Research Methods in Hospitality and Tourism*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-76. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-546-320221005>
- [Ülker, P.](#), [Ülker, M.](#) and [Karamustafa, K.](#) (2023), "Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality", *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, Vol. 6 No. 2, pp. 797-818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>
- [Song, Y.](#) and [Cao, J.](#) (2022), "An ARIMA-based study of bibliometric index prediction", *Aslib Journal of Information Management*, Vol. 74 No. 1, pp. 94-109. <https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2021-0072>
- [Akhil, M.P.](#) (2022), "Employing Bibliometric Analysis to Identify Emerging Technologies in the Insurance Industry", [Sood, K.](#), [Balusamy, B.](#), [Grima, S.](#) and [Marano, P.](#) (Ed.) *Big Data Analytics in the Insurance Market (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 207-220. <https://doi.org/10.1108/978-1-80262-637-720221011>
- [Ahuja, D.](#), [Bhardwaj, P.](#) and [Madan, P.](#) (2023), "Money Laundering: A Bibliometric Review of Three Decades from 1990 to 2021", [Tyagi, P.](#), [Grima, S.](#), [Sood, K.](#), [Balamurugan, B.](#), [Özen, E.](#) and [Eleftherios, T.](#) (Ed.) *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 110B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-72. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B003>
- [Güngör Göksu, G.](#) (2023), "A retrospective overview of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management using bibliometric analysis", *Journal of Public*

Budgeting, Accounting & Financial Management, Vol. 35 No. 2, pp. 264-295.
<https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0061>

Wani, J.A., Ganaie, S.A. and Rehman, I.U. (2023), "Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 51 No. 2, pp. 194-212.
<https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115>

Ralph, A. and Arora, A. (2023), "A bibliometric study of reference literature on youth unemployment", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 17 No. 6, pp. 1338-1367. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2022-0062>

Ryan, J.C. (2021), "Retaining, resigning and firing: bibliometrics as a people analytics tool for examining research performance outcomes and faculty turnover", *Personnel Review*, Vol. 50 No. 5, pp. 1316-1335. <https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0676>

Mokhtari, H., Barkhan, S., Haseli, D. and Saberi, M.K. (2021), "A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945–2018", *Journal of Documentation*, Vol. 77 No. 1, pp. 69-92. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165>

Farooq, R. (2024), "A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 54 No. 2, pp. 339-378. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-08-2021-0169>

Siddique, N., Ur Rehman, S., Ahmad, S., Abbas, A. and Khan, M.A. (2023), "Library and information science research in the Arab World: a bibliometric analysis 1951–2021", *Global Knowledge, Memory and Communication*, Vol. 72 No. 1/2, pp. 138-159.
<https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2021-0103>

Islam, M.A. and Widen, G. (2023), "Bibliometric analysis of the VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems: 2000–2020", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 53 No. 3, pp. 467-490.
<https://doi.org/10.1108/VJKMS-07-2020-0126>

Perannagari, K.T. and Gupta, S. (2022), "Mapping the Intellectual Structure of Artificial Neural Network Research in Business Domain: A Retrospective Overview Using Bibliometric Review", Rana, S., Sakshi and Singh, J. (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 35-59. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001003>

Davidescu, A.A., Hapau, R.G. and Manta, E.M. (2022), "Impact of Crises on Capital Market Volatility: A Bibliometric Analysis", Grima, S., Özen, E. and Boz, H. (Ed.) *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 21-53.
<https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B003>

Ali, Q., Parveen, S., Aspiranti, T., Nurhayati, N. and Rusgianto, S. (2023), "Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis", *International Journal of Ethics and*

Systems, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001>

Kumar, S., Goyal, P., Kumar, V. and Vandana. (2022), "Cultural Diversity in Tourism: A Bibliometric Analysis of 33 Years (1988–2021)", Rana, S., Sakshi and Singh, J. (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 147-168. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001008>

Chhtrapati, D., Trivedi, D., Chaudhari, S.P., Sharma, A. and Bhatt, A. (2024), "Global research performance on social media security: a bibliometric visualization analysis", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 52 No. 1, pp. 101-113. <https://doi.org/10.1108/IDD-04-2022-0029>